

CHANGLI GAZNI TOZALASHDA UYURMALI OQIM HOSIL QILUVCHI APPARATNING KONTAKT ELEMENTLARI

Ergashev N.A.

t.f.b. (PhD) dos. Farg'ona politexnika institute

nasimbek1976@gmail.com (orcid.org/0000-0002-8239-4108)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777112>

Annotatsiya

Maqolada texnologik jarayonlarda hosil bo'ladigan changlarni tozalovchi apparatlarning kontakt elementlari turlari va konstruksiyalari taxlili bajarilib, ularning gidravlik qarshiligini hisoblashning tenglamalari berilgan. Ho'l usulda ishlovchi uyurmali oqim hosil qiluvchi kontakt elementlarning qo'llanish mumkin bo'lgan joylarining tasniflari va ularning afzaliklari va kamchiliklari taxlil qilingan. proizveden

Kalit so'zlar: chang gazlar - tozalash, kontakt elementlar, suyuqlik va gaz, kontakt zona, ilgarlanma-aylanma, uyurmali oqim, markazdan qochma gaz oqimi o'tuvchi yuza, nisbiy yuza.

В статье произведен анализ типов и конструкций контактных устройств мокрых пылеуловителей для очистка технологических пылей, даны уравнения для расчета гидравлических сопротивлений контактных устройств. Даны рекомендации по использованию завихрителей мокрых пылеуловителей, указаны их достоинства и недостатки.

Ключевые слова: пылевые газы - очистка, контактные элементы, жидкость и газ, контактная зона, прямоточная циркуляция, турбулентное течение, поверхность прохождения центробежного газового потока, относительная поверхность.

The article analyzes the types and designs of contact devices of wet dust collectors for cleaning technological dust, gives equations for calculating the hydraulic resistance of contact devices. Recommendations on the use of swirlers of wet dust collectors are given, their advantages and disadvantages are indicated.

Keywords:

dust gases - purification, contact elements, liquid and gas, contact zone, once-through circulation, turbulent flow, centrifugal gas flow passage surface, relative surface.

Kirish

Kimyo va turdosh ishlab chiqarish korxonalariga bo'lgan yuqori talab, bir tarafdin korxonada ish unumdorligini ortishiga sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdin texnologik jarayonlaridan chiqayotgan zararli chang va gazlarning miqdorini ko'payishiga va atrof muxitga ifloslanishga olib kelmoqda. Shuning uchun, korxonalar oldida turgan aktual masalalardan biri, ishlab chiqarilayotgan maxsulotlardan hosil bo'ladigan zararli changli gazlarni tozalashdir [1]. Hozirgi kunda korxonalarda zararli chang va gazlarni tozalashning

samarali usullaridan biri - bu ho'l usulda tozalash bo'lib, bunday tipda ishlovchi apparatlarning bir qancha konstruksiyalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Qo'llanilayotgan apparatlarda changli gazlarni namlash uchun turli xil kontakt elementlardan foydalaniladi. Biroq, apparatning sarfi, gidrodinamik qarshiligi, hosil bo'lgan shlamdan changni ajratib olish samarasining pastligi apparatdan optimal ravishda foydalanish imkonini bermaydi. Shuning uchun ho'l usulda changlarni ushlaydigan yuqori natijaga erishish uchun suyuqlik va changni bir-biri bilan o'zaro aloqasini ta'minlash va apparat gidrodinamikasining optimal variantlarini tanlashdir. Ho'l usulda chang ushlovchi apparatlarning asosiy elementi chang va suyuqlikning o'zaro ta'sirini ta'minlovchi turli konstruksiyalaridagi kontakt elementlar hisoblanadi. Apparatda changli gazga uyurmali oqim hosil qiluvchi kontakt elementni tanlash va uning parametrlarini nazariy asoslash belgilandi. Apparatga tanlangan kontakt elementlar va ularning ish parametrlaridan kelib chiqib tizimli tahlil o'tkazildi hamda kontakt elementlarning yutuq va kamchiliklari aniqlandi. [2].

1.1-rasm. Uyurmali oqim hosil qiluvchi apparat.

Shu asosida uyurmali oqim hosil qiluvchi apparatga $\beta=30^\circ$, 45° va 60° o'qli parrakli kontakt elementni tanlandi. 1.2-rasmda kontakt elementining umumiy ko'rinishi keltirilgan.

1.2-rasm. Kontakt elementlar.

Apparatda changli gaz oqimiga kontakt element orqali uyurmali oqim hosil qilish va uni ishchi suyuqlik muhitida tozalash apparatning tozalash samaradorligi hamda massaalamashinuv jarayonlarining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Bunda changli gazni tozalash uchun suyuqlik sarfi muhim rol o'ynaydi. [3] 1.1-jadvalda apparatga tanlangan kontakt elementning asosiy texnik ko'rsatkichlari keltirilgan.

1.1-jadval

Kontakt elementning texnik ko'rsatkichlari

Kontakt element turi	Material nomi	Kontakt element diametri, D mm	Kolso diametri, d mm	Burchak koeffitsienti, β	Parraklar soni, n dona	Parrak qalinligi, δ mm
Ko'p parrakli o'qli	Korroziya bardosh po'lat 12 X18N9T	50 dan 200 gacha	20	30°÷60° gacha	12	5

Apparatda changli gaz oqimiga kontakt element (o'qli parrakli) orqali uyurmali oqim hosil qilish, changli gazning shtuserdan oqib chiqayotgan suyuqlik qaytargichga urilib ishchi quvurning ko'ndalang kesim yuzasi bo'ylab hosil qilgan suyuqlik pardasida hamda kontakt elementining gaz va suyuqlik aralashmasi oqimga uyurmali oqim hosil qilish natijasida quvurning ichki devorida suyuqlik plyonkasida tozalashini ta'minlashdan iborat. Bunda

kontakt element nisbiy kesim yuzasi va parraklarning qiyalik burchagi muhim ahamiyatga ega.

Nisbiy kesim deb gaz oqimi o'tuvchi kanali ko'ndalang yuzasining kontakt element ko'ndalang yuzasiga nisbatiga aytiladi. Gaz oqimini burash koeffitsienti apparat harakatining tangensial yo'nalishini o'qli yo'nalishiga nisbatiga aytiladi [3]. U holda uyurmali oqim hosil o'qli kontakt elementning nisbiy kesim yuzasini quyidagi tenglama orqali aniqlash mumkin bo'ladi, m²

$$f_{nuc} = \left[1 - \frac{d^2}{D^2} \right] \sin\beta - \left(1 - \frac{d}{D} \right) \frac{2\delta n}{\pi D} \quad (1.1)$$

bunda n – parraklar soni, dona; δ – parrak qalinligi, mm; β – kontakt element parraklari orasidagi burchak, D – kontakt element diametri, d – markaziy vtulka diametri. $\sin\beta$ - kontakt elementi parraklari orasidagi burilish burchagi koeffitsienti.

Uyurmali oqim hosil qiluvchi kontakt elementdagi to'siq darajasi quyidagi tenglama orqali topiladi [3,4].

$$S_{m\ddot{y}c} = \frac{nh \sin\beta}{\pi D \cos\beta - \delta n}; \quad (1.2)$$

bunda h – kontakt element parragi kengligi, D – kontakt element diametri, n – parraklar soni, β – kontakt element parraklari orasidagi burilish burchagi.

Yuqoridagi (1.2) tenglama bo'yicha aniqlangan kontakt elementning nisbiy kesimi bo'yicha ishchi yuza aniqlandi.

U holda kontakt elementning umumiy nisbiy kesim yuzasi 0,00608 m² teng bo'lishi aniqlandi. Kontakt elementning gaz oqimi o'tuvchi yuzasining qiyalik burchagi $\sin\beta=60^\circ$ bo'lganda 0,00468 m², kontakt elementning gaz oqimi o'tuvchi yuzasining qiyalik burchagi $\sin\beta=45^\circ$ bo'lganda 0,00381 m² va kontakt elementning gaz oqimi o'tuvchi yuzasining qiyalik burchagi $\sin\beta=30^\circ$ bo'lganda 0,00273 m² teng bo'lishligi aniqlandi.

Yuqorida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki apparatga o'rnatilgan 30^o 45^o 60^o kontakt elementlarining gaz oqimi o'tuvchi ishchi yuzalari aniqlandi hamda apparatning gidravlik qarshiliklari aniqlandi.

Bu holatda burchak hosil qiluvchi shiber, kontakt elementlar (zavixritel) orqali va qarshilik koeffitsientining o'zaro bog'liqligidan foydalangan xolda, apparatning gabarit o'lchami va gaz tezligidan kelib chiqib optimal gaz tezligi tanlash maqsadiga muvofiqi tajribalar asosida aniqlandi.

Foydanilgan adabiyotlar

- [1] Эргашев, Н. А., Маткаримов, Ш. А., Зияев, А. Т., Тожибоев, Б. Т., & Кучкаров, Б. У. (2019). Опытное определение расхода газа, подаваемое на пылеочищающую

- установку с контактным элементом, работающим в режиме спутникового вихря. *Universum: технические науки*, (12-1 (69)).
- [2] Ergashev, N. A. (2020). DETERMINATION HYDRAULIC RESISTANCE OF DEVICE THAT HAS THE VORTEX FLOW CREATING CONTACT ELEMENT. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (3-4).
- [3] Эргашев, Н. А. (2020). Исследование гидравлического сопротивления пылеулавливающего устройства мокрым способом. *Universum: технические науки*, (4-2 (73)), 59-62.
- [4] Ёнлчиева, М. (2021). Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики. Scienceweb academic papers collection. Эргашев, Н. А., Алиматов, Б. А., & Дикевич, А. В. (2018). ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ В МОКРОМ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. In Энерго-, ресурсосберегающие машины, оборудование и экологически чистые технологии в дорожной и строительной отраслях (pp. 232-238).
- [5] Алиматов, Б. А., Эргашев, Н. А., & Тишабаева, У. А. (2016). АВТОКЛАВНАЯ ОБРАБОТКА МАЛОКВАРЦЕВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. In *Актуальные проблемы менеджмента качества и сертификации* (pp. 6-8).
- [6] Алиматов, Б. А., & Эргашев, Н. А. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ С ПРЯМОТОЧНО-ВИХРЕВЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. "Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях": материалы междуна.
- [7] Ergashev, N., & Tilavaldiev, B. (2021). Hydrodynamics of Wet Type Dusty Gas Collector. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 75-86.
- [8] Ёнлчиева, М. (2021). Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики. Scienceweb academic papers collection. Валдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. – Москва: Дрофа, 2008. –239 с.
- [9] Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 107-115.
- [10] Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(5), 116-121.

- [11] Sadullaev, X., Muydinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizayev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. *Барқарорлик ва Етакчи* Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 100-106.
- [12] Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. *Universum: технические науки*, (5-6 (86)), 22-25.
- [13] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Scientific progress*, 2(8), 175-180.
- [14] O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. *Scientific progress*, 2(8), 170-174.
- [15] Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. *Scientific progress*, 2(8), 164-169.
- [16] Исомиддинов, А. С., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 53-58.
- [17] Davronbekov, A., Qoxorov, I., Xomidov, X., & Maxmudov, A. (2021). SYSTEMATIC ANALYSIS OF PROCESS INTENSIFICATION IN HEAT EXCHANGE PRODUCTS. *Scientific progress*, 2(1), 694-698.
- [18] Мухамадсадиқов, К. Д., & Давронбеков, А. А. (2021). Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 38-41.
- [19] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2019). Кўмир кукунидан брикетлар тайёрлашнинг долзарблиги. Фарғона политехника институти илмий техника журнали.-2019.-№, 23(2), 226-229.
- [20] Хақимов, А. А. (2020). Связующее для угольного брикета и влияние его на дисперсный состав. *Universum: химия и биология*, (6 (72)), 81-84.
- [21] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., & Каримов, И. Т. (2018). Кўмир кукунини брикетловчи қурилма. Фарғона политехника институти илмий техника журнали.-2018.-№ спец, 2, 169-171.
- [22] Хақимов, А. А., Салиханова, Д. С., Абдурахимов, А. Х., & Жумаева, Д. Ж. (2020). Использование местных отходов в производстве угольных брикетов. *Universum: химия и биология*, (4 (70)).
- [23] Axmedovich, X. A., & Saidakbarovna, S. D. (2021). Research the strength limit of briquette production. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 275-283.